

УЧАСТИЕ ПОСЛАНЦЕВ ТАДЖИКИСТАНА В ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Хомидзода Фуркат Муким¹, Мирзоходжаева Умеда Муродовна²

¹доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, Худжанд, Таджикистан,

²соискатель кафедры истории и религиоведения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363161>

Аннотация. В статье авторы исследует вклад и участие посланцев Таджикистана в Движении Сопротивления Западной Европы, а также уделяется особое внимание вопросам участия воинов и посланцев Таджикистана на основе конкретных примерах показывается их участие в движении сопротивления.

Ключевые слова: Движение Сопротивления, великий сын нации, Таджикистанцы, освобождение, Восточной и Западной Европы, патриот, политический деятель.

Проблема участие посланцев Таджикистана в Движении Сопротивления Западной Европы посвящен вкладу посланцев Таджикистана в Победу над фашизмом в составе отрядов Движении Сопротивления.

Движение Сопротивления в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов формировалось практически во всех странах Западной Европы.

Посланцы Таджикистана сражались в составе партизанских отрядов и в далекой Франции. В их числе Кодир Рахимов. Он родился в древнем городе Худжанде, его отец, Абдурахим Назаров – один из образованных людей этого города, К.Рахимов с детства воспитывался в кругу мудрых и просвещенных людей. В августе 1943 г. во время страшного сражения с врагом он взорвал несколько немецких танков, получил ранение в левую ногу и попал в плен. Спустя два месяца его отправили в город Орша в Белоруссию, в лагерь для пленных. Одну группу таджиков и узбеков, в которую попал и К. Рахимов, отправили в Польшу, в концентрационный лагерь в городе Келтси. Через некоторое время, его посадили в поезд и отправили на Запад в Нормандию, где Кодир начал работать конюхом. Здесь он сумел присоединиться к интернациональному партизанскому отряду. С этого времени до конца войны К. Рахимов воевал вместе с другими партизанами против фашистов.

В июле 1946 года участников этой борьбы, как побывавших в плену, товарным поездом отправили на Дальний Восток. Оттуда на корабле «Бородино» привезли в самую холодную и далекую точку СССР - в Магадан.

Лейтенанта медслужбы, двадцатидвухлетнего парня из Таджикистана Абдухона Шарипова военная судьба привела в ряды французского интернационального Сопротивления. Бежать из плена ему помог французский коммунист Станислав Сальников - сын русского эмигранта. Сначала исфаринец попал в арабский легион, потом, когда сформировали пятый Советский полк под командованием Петросяна, молодой лейтенант перешел под начало главврача Оганесяна. Сегодня мы знаем о подвиге посланцев Ленинабада (Ходжента) Сергея Даниеляна, Агарона Акунца, Ашота Мкртчяна, Варгана Петросяна у берегов Риона и города Лиона.

Борьба против немецко-фашистских оккупантов усилилась и в других странах Европы: Италии, Бельгии, Норвегии, Дании, Нидерландах. Во 2-й половине 1941 года приняли более широкие масштабы антифашистские и антивоенные выступления трудящихся в Италии. По инициативе Итальянской коммунистической партии (ИКП) в октябре 1941 года в стране был создан Комитет действия по

объединению итальянского народа, а в ноябре 1942 года в Турине — Комитет национального фронта, состоявший из представителей антифашистских партий. Такие же комитеты создавались и в др. городах.

В Италии после падения режима Муссолини и выхода страны из войны в сентябре 1943 года начинают борьбу партизанские движения, которые постепенно превращаются во всеобщее восстание народа против фашизма. В октябре 1943 года создаются бригады имени Национального героя Италии Джузеппе Гарибальди. За период борьбы с фашизмом в Италии действовали 198 соединений, 255 самостоятельных отряда, 70 социалистических отрядов им. Маттеотти и 54 народных бригад, в их составах находились и наши воины. Туракул Холов из Шахритуса в составе 5-й партизанской бригады им. О. Бонвичини участвовал в освобождении семи городов Болоньи.

В Италии не забыт Садык Кадыров, которого на родине – в Аштском районе земляки именуют «таджикским гарибальдийцем». Пройдя через фашистские лагеря, он доблестно сражался в рядах итальянских партизан, показывая образцы смелости и отваги. Широко известны его подвиги жителям провинции Реджо-Эмилия, которые спустя четыре десятилетия отыскивали Садыка в таджикской глубинке. Боец Сопротивления, он до конца своих дней (умер в 1997 году) оставался верен боевой дружбе[1].

Вместе с С. Кадиловым в боях за освобождение Италии участвовали Сайфулло Каримов из Ховалинга, Сафар Менглиев из Дангары, Гани Набиев из Джиргиталая, Джура Рустамов из Ашта, Анвар Яхьяев и Мирсаид Абдуллоев из Канибадама, Бободжон Махкамов и Абдулахад Каюмов из Ходжента, Олим Сангинов, Карим Джумаев и Хамдам Дададжонов из Истаравшана.

Еще одним партизаном, воевавшим в Италии, был Туракул Тошев, о самом главном подвиге которого можно узнать в музее Болоньи. Туракул один пришел в город, выследил немецкого генерала и расстрелял того на площади. Ему удалось бежать, и он спрятался в доме жительницы города Марии. Немцы искали его по всем домам, проверяли все машины, на всех дорогах были патрули. Через какое-то время Туракулу удалось уйти в горы.

В Шаартузе, в отдаленном кишлаке Султанабад, оплакивали троих: «похоронки» пришли на Тавошара и Корджоу, пропал без вести Туракул. Горе здесь было частым гостем. Но Туракул не погиб. Горькая судьба привела его в концлагерь в Польше.

В 1938-1945 годы большую известность получил фашистский лагерь смерти - Маутхаузен, немецкий концлагерь возле одноименного города. Концлагерь представлял собой систему, состоящую из центрального лагеря и 49 филиалов, разбросанных по всей территории Австрии (Остмарка). Многие посланцы Таджикистана, попавшие в плен, содержались в этих лагерях. В числе 4917 расстрелянных воинов было много таджиков, в том числе Х. Абдурахмонов, Н. Таджибаев, П. Турдиев, О. Олимов, Ф. Одинаев, К. Холиков и другие. Многие из них состояли в подпольных антифашистских интернациональных комитетах.

В сражениях Советской Армии по освобождению Восточной Европы от ига фашизма примеры мужества проявила не одна сотня воинов-таджиков. Боевых наград за освобождение Австрии удостоились, к примеру, лейтенант У. Сиддигов, гвардии капитан Дж. Ашуров, сержант А. Рахманов, младший сержант А. Раджабов, старший лейтенант С. Якубов, прославленный разведчик П. Атаев, старший сержант К. Талиходжаев, танкист лейтенант К. Бузуруков, заряжающий СУ-76 младший сержант А. Файзиев, сержанты А. Саидов, Ю. Исмаджанов, старший сержант М. Ахмедов и др.

Как отмечает известный таджикский историк Хасанбо Шарипов в своей тысячи посланцы Таджикистана, как Ёкуб Шокиров, Каххор Саидов, Мухаммад Меликов, Суфи Нуоров, Маджид Саидов, Ашурбой Джураев, Халид Мухаммаджонов, Абдунаби Урунходжаев и др воевали в Восточной и Западной Европе[2].

Житель Ленинабада (Ходжента) М.А. Гладышев участвовал в сражениях по освобождению Австрии. В течение почти 30 лет, начиная с 1955 года и до выхода на пенсию в 1983г., Михаил Андреевич связал свою судьбу с Ленинабадом и оставил о себе добрую память в военной истории города и Ленинабадской (Согдийской) области. Подполковник М.А. Гладышев был награждён 3 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны, 2 орденами Красной Звезды, множеством боевых медалей.

На австрийской земле похоронен сын таджикского народа – рядовой стрелок Шариф Раджабов. Верный воинской присяге, проявив героизм и мужество в страшной войне против фашизма, Шариф Раджабов погиб 17 апреля 1945 г., похоронен на кладбище в деревне Биорц:

Как отмечает диссертант, о судьбах посланцев Таджикистана многое стало известно из работы Петера Сикслъ «Советские граждане, погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны, и места их захоронения»[3]. В данной работе собраны и опубликованы имена сотни воинов, похороненных на австрийской земле.

В конце 1944 - начале 1945 года многие партизанские отряды стали сливаться с регулярной армией. В многодневных жарких сражениях на улицах Берлина участвовал пенджикентец Асрор Бердыев. Ефрейтор Бердыев до самой капитуляции берлинского гарнизона как связной штаба находился на переднем боевом крае. Затем участвовал в освобождении Чехословакии и Победу встретил в Праге. Награждён орденом Красной Звезды и медалями.

В Берлинской операции отличился ленинабадец Николай Власов, служивший в ракетных частях. В неполные 17 лет ушёл добровольцем на фронт, где уже воевал его отец. Вчерашний школьник, воспитанник ФЗУ, начинающий токарь Ленинабадского консервного комбината, Николай, сменил токарный станок на расчёт «Катюши».

Таким образом, исследование показало, что в партизанских отрядах, действовавших в Западной Европе в период Великой Отечественной войны воевали и сыновья таджикского народа, которые внесли свой вклад в Победу над фашизмом.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хайдаров Г.Х. Годы громовые (1941-1945). Худжанд: Нури маърифат, 2005. 324с.
2. Шарипов Х., Мардони палангошуб. – Худжанд, 2005.
3. Сикслъ П. Советские граждане, погибшие в Австрии в годы второй мировой войны, и места их захоронения. Вена, 2010.